
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ARCS (*ATTENTION, RELEVANCE, CONFIDENCE, AND SATISFACTION*) TERHADAP HASIL BELAJAR IPS DITINJAU DARI MINAT BELAJAR DI KELAS IV SD GUGUS IX GOLEWA, KECAMATAN GOLEWA KABUPATEN NGADA-NTT

Maria Patrisia Wau¹ Ermelinda Yosefa Awe²
^{1,2.)} Dosen STKIP Citra bakti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan hasil belajar IPS antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran ARCS dan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas IV SD Gugus IX Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, (2) perbedaan hasil belajar IPS antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran ARCS dan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas IV SD Gugus IX Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada setelah dilakukan pengendalian terhadap minat belajar, (3) mengetahui seberapa besar kontribusi minat belajar terhadap hasil belajar IPS antara peserta didik yang mengikuti model pembelajaran ARCS dengan peserta didik yang mengikuti model pembelajaran konvensional.

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD gugus IX Kecamatan Golewa pada semester kedua tahun pelajaran 2018. Jenis penelitian ini adalah *Quasi Eksperimen* dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah *Posttest Only-Control Group Design*. Data dikumpulkan dengan tes dan kuesioner dan dianalisis dengan analisis varians dan kovarian satu jalur dengan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil belajar IPS antara siswa yang mengikuti pelajaran dengan model ARCS lebih baik daripada hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional. Pada siswa kelas IV Sd di gugus IX Kecamatan Golewa. ($F_{hitung}=4,097$; ($p<0,05$) (kelompok eksperimen=79,13 > kelompok kontrol=69,76), (2) hasil belajar IPS siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model ARCS tetap lebih baik daripada hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran IPS dengan model konvensional setelah diadakan pengendalian terhadap minat belajar. ($F_{hitung}=2,173$; ($p<0,05$), dan (3) terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara minat dan hasil belajar IPS di kelas IV sd segugus IX kecamatan golewa kabupaten Ngada, dengan kontribusi sebesar 10,6%. Melalui persamaan garis regresi $\hat{Y}= 45.692 + 0,247 X$.

Kata-kata kunci : Model Pembelajaran ARCS, Minat Belajar dan Hasil Belajar IPS

ABSTRACT

This study aimed at finding out: (1) the differences between social science learning achievement of students who were treated by using ARCS learning model and students who were treated by using conventional learning model. (2) The differences between social science learning achievement of student who were treated by using

ARCS learning model and students who were treated by using conventional learning model after made controlled upon the learning interest variable, and (3) the contribution of student's interest upon social science learning achievement of students who were treated by using ARCS learning model and students who were treated by using conventional learning model

This study was done at fourth grade of Elementary School in group IX Golewa district. The kind of this study was quasi experimental study with "non-equivalent post-test only control group design". The data collected by test and questionnaire and analyzed by using variant analysis and one line covariant with F-test. The result of the study showed that: (1) social science learning achievement of students who were treated by using ARCS learning model were better than social science learning achievement of students who were treated by using conventional learning model with $F_{count} = 4,097$ ($p < 0,05$) (ARCS model learning = 79,13 > conventional learning model = 69,76), (2) social science learning achievement of students who were treated by using ARCS learning model was still better than the students who were treated by using conventional model after made controlled upon student learning interest ($F_{count} = 2,173$ ($p < 0,05$)) and (3) there were positive and significant contribution between learning interest and social studies learning achievement of students at fourth grade of Elementary School in group IX Golewa district, with contribution of 10,6% through line equivalent regression of $\hat{Y} = 45.692 + 0,247 X$.

Keywords: ARCS Learning Model, Learning Interest and Social Studies Learning Achievement.

PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI sampai SMP/MTs. IPS pada tingkat sekolah dasar pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang

baik (Sapriya dalam Wau, 2016: 14-15)

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran IPS. Salah satunya adalah dengan menerapkan berbagai model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Pada dasarnya model pembelajaran juga merupakan cara yang dilakukan oleh guru agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Banyak model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan oleh guru untuk meningkatkan motivasi dan minat

belajar yang pastinya akan berdampak pula pada meningkatnya hasil belajar.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan guru di SD yang termasuk dalam gugus IX Golewa terhadap proses pembelajaran IPS di kelas IV, ditemukan bahwa minat siswa terhadap pembelajaran IPS masih rendah. Rendahnya minat belajar IPS tersebut terlihat dari rendahnya perhatian siswa ketika pelajaran sedang berlangsung. Siswa juga memiliki rasa keingintahuan yang kecil terhadap pembelajaran IPS. Hal ini dapat ditunjukkan pada saat pembelajaran IPS, siswa hanya menunggu materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru, dan sebagian besar siswa belum mempunyai keinginan untuk mencari sumber materi belajar selain dari apa yang disampaikan oleh guru.

Solusi untuk menghindari pembelajaran IPS yang tidak efektif adalah dengan melakukan konstruksi penerapan strategi ataupun model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar serta dapat mengembangkan potensi peserta didik agar berani menghadapi problema yang dihadapi tanpa merasa tertekan, serta mau dan mampu mengembangkan diri. Salah satu

model pembelajaran yang dapat digunakan adalah Model pembelajaran *Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction* (ARCS). model ARCS merupakan model pembelajaran yang dikembangkan sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh guru sebagai dasar melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Model pembelajaran ini berisi empat komponen yang merupakan satu kesatuan yang diperlukandalam kegiatan pembelajaran yaitu membangkitkan dan mempertahankan perhatian peserta didik selama pembelajaran (*Attention*), materi pelajaran ada relevansinya dengan kehidupan peserta didik (*Relevance*), menanamkan rasa yakin dan percaya diri peserta didik (*Confidence*), menumbuhkan rasa puas pada peserta didik terhadap pembelajaran (*Satisfaction*).

Model pembelajaran ARCS dikembangkan atas dasar teori-teori dan pengalaman nyata sehingga mampu membangkitkan semangat belajar peserta didik secara optimal dengan meminati diri peserta didik sehingga didapatkan hasil belajar yang optimal. Selain itu, menurut Keller (dalam Winaya, dkk: 2012) model pembelajaran ARCS merupakan suatu bentuk

pendekatan pemecahan masalah untuk merancang aspek minat serta lingkungan belajar dalam mendorong dan mempertahankan minat peserta didik untuk belajar. Model pembelajaran ini berkaitan erat dengan minat peserta didik terutama minat untuk memperoleh pengetahuan yang baru.

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2008:28) minat sangat penting dalam belajar karena minat dapat mendorong peserta didik mempersepsi informasi dalam bahan ajar. Sebagus apa pun rancangan bahan ajar, jika peserta didik tidak berminat untuk belajar maka tidak akan terjadi peristiwa belajar karena peserta didik tidak akan mempersepsi informasi dalam bahan ajar tersebut. Sebagai upaya meningkatkan minat belajar peserta didik guna meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya dalam mata pelajaran IPS, maka penerapan model pembelajaran ARCS ini sangat efektif dipergunakan karena model pembelajaran ARCS ini disesuaikan dengan kebutuhan ataupun minat peserta didik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara peserta didik yang mengikuti model pembelajaran ARCS (*Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction*) dengan peserta didik yang mengikuti model pembelajaran konvensional?
2. Setelah dilakukan pengendalian terhadap minat belajar, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara peserta didik yang mengikuti model pembelajaran ARCS (*Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction*) dengan peserta didik yang mengikuti model pembelajaran konvensional?
3. Seberapa besar kontribusi minat belajar terhadap hasil belajar IPS antara peserta didik yang mengikuti model pembelajaran ARCS (*Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction*) dengan peserta didik yang mengikuti model pembelajaran konvensional?

Model ARCS

Model ARCS merupakan suatu bentuk pendekatan pemecahan masalah untuk merancang aspek minat serta lingkungan belajar dalam mendorong dan mempertahankan

minatpeserta didik untuk belajar. Model pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan (*expectancy value theory*) yang mengandung dua komponen yaitu nilai (*value*) dari tujuan yang akan dicapai dan harapan (*expectancy*) agar berhasil mencapai tujuan itu. Dari dua komponen tersebut oleh Keller dikembangkan menjadi empat komponen. Keempat komponen model pembelajaran itu adalah *Attention*, *Relevance*, *Confidence* dan *Satisfaction* dengan akronim ARCS, (Keller dalam Winaya: 2012).

Secara lebih jelas tentang tahapan-tahapan dalam pembelajaran ARCS akan dijelaskan sebagai berikut.

a. *Attention* (Membangkitkan dan mempertahankan perhatian peserta didik selama pembelajaran). Menurut Keller (Winaya, 2012), dalam kegiatan pembelajaran minat dan perhatian tidak hanya harus dibangkitkan melainkan juga harus dipelihara selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu guru harus memperhatikan berbagai bentuk dan memfokuskan pada minat/perhatian dalam kegiatan pembelajaran.

b. *Relevance* (Mengaitkan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik). Pembelajaran berhubungan dengan kehidupan peserta didik baik berupa pengalaman sekarang atau yang telah dimiliki maupun yang berhubungan dengan kebutuhan karir sekarang atau yang akan datang (Keller dalam Winaya, 2012). Peserta didik akan terdorong mempelajari sesuatu kalau apa yang akan dipelajari ada relevansinya dengan kehidupan mereka, dan memiliki tujuan yang jelas

c. *Confidence* (Menumbuhkan rasa yakin pada diri peserta didik). Rasa yakin pada peserta didik yaitu sikap percaya, yakin akan berhasil atau yang berhubungan dengan harapan untuk berhasil (Keller dalam Winaya, 2012). Sikap percaya diri, yakin akan berhasil ini perlu ditanamkan kepada peserta didik untuk mendorong mereka agar berusaha dengan maksimal guna mencapai keberhasilan yang optimal. Dengan sikap yakin, penuh percaya diri dan merasa mampu dapat melakukan sesuatu dengan berhasil, peserta didik terdorong untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sebaik-baiknya

sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya atau dapat melebihi orang lain

d. *Satisfaction* (Membangkitkan rasa puas peserta didik terhadap pembelajaran). *Satisfaction* berhubungan dengan rasa puas atas hasil yang dicapai. Dalam teori belajar *satisfaction* adalah *reinforcement* (penguatan). Peserta didik yang telah berhasil mengerjakan atau mencapai sesuatu merasa bangga/puas atas keberhasilan tersebut. Peserta didik akan merasa puas dalam belajar manakala memiliki harapan yang jelas untuk masa depannya (Sanjaya, 2009:258).

Minat Belajar

Nitko & Brookhart (2007: 18) menyatakan bahwa "*interest are preferences for specific types of activities when a person is not under external pressure*", artinya minat merupakan pilihan terhadap bentuk-bentuk tertentu dari suatu aktivitas ketika seseorang tidak sedang berada dalam tekanan dari luar dirinya. Gable (1986: 9) menambahkan bahwa minat dapat digambarkan dengan memperhatikan sasaran utama, petunjuk dan intensitas. Sasaran utama dari minat dapat berupa aktivitas, petunjuk dari minat dapat

berupa ketertarikan atau ketidaktertarikan, sedangkan intensitas dari minat diungkapkan dengan tinggi dan rendah. Menurut Elliot, *et al*, (2000: 349), pengertian minat sebagai berikut: *Interest is an enduring characteristic expressed by a relationship between a person and particular activity or object. By comparison, curiosity is more fleeting. Interest occurs when a student's needs, capacities, and skills are good match for the demands offered by a particular activity.*

Menurut Slameto (2010: 180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Hal serupa dikemukakan oleh Muhibbin Syah (2008: 136), minat (*interest*) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar peserta didik dalam bidang-bidang studi tertentu. Umpamanya, seorang peserta didik yang menaruh minat besar terhadap IPS akan memusatkan perhatiannya lebih banyak dari pada peserta didik lainnya. Kemudian, karena

pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan peserta didik tadi untuk belajar lebih giat, dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. Ditambahkan pula oleh Mitchell & Gilson (1997: 22), minat peserta didik terhadap IPS merupakan faktor krusial (penting) yang menentukan prestasi belajar IPS.

Hasil Belajar

Hasil belajar yang menjadi obyek penilaian kelas berupa kemampuan-kemampuan baru yang diperoleh setelah siswa mengikuti proses belajar mengajar tentang mata pelajaran tertentu. Pemerolehan kemampuan baru tersebut akan terwujud dalam perubahan tingkah laku tertentu, seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari acuh tak acuh menjadi menyukai obyek atau aktivitas tertentu, serta dari tidak bisa menjadi cakap melakukan keterampilan tertentu (A. Supratiknya, 2012: 5)

Sejalan dengan pernyataan Supratiknya tersebut, Wina Sanjaya (2009: 13) mengatakan bahwa "Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan". Sedangkan Soedijarto (Purwanto, 2009: 46) mendefinisikan hasil

belajar sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan

Menurut Proitz definisi hasil belajar dapat dilihat dari dua hal yaitu dari definisi tetap dan definisi alternatif. Dari definisi yang tetap, Proitz menyatakan bahwa "*a learning outcomes is a written statement of what the successful student/learner is expected to be able to do the and of the module/course unit, or qualification*". Sedangkan definisi alternatif, Gagne (Proitz dalam Wau, Maria Patrisia) menyatakan bahwa "*learning outcomes represent what is formally assessed and accredited to the student and they offer a starting*".

Menurut Winkel (Purwanto, 2009: 45), "hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya". Aspek perubahan itu mengacu pada taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom dkk yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang hasil belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena siswa

mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan dan hasilnya dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dalam kegiatan pembelajaran, sebagian besar hasil belajar siswa ditentukan oleh peranan guru, dengan kata lain keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Dalam hal ini, hasil belajar merupakan tolak ukur keberhasilan dalam belajar.

METODE PENELITIAN

Model atau desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Posttest Only-Control Group Design*.

Penelitian ini dilakukan di SD kelas IV Gugus IX Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan Subyek

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui metode statistik dengan menggunakan analisis analisis varians dan kovarians satu jalur dengan melibatkan satu

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD di gugus IX Golewa, sedangkan obyek yang diteliti adalah minat dan hasil belajar IPS. Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah SD Rutosoro sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang diterapkan dengan model ARCS sedangkan SD Olabolo sebagai kelas Kontrol yang diterapkan model konvensional. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes dan non tes. Instrumen yang digunakan adalah soal tes untuk mengukur hasil belajar IPS yang berbentuk soal pilihan ganda. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengukur minat adalah kuesioner minat belajar. Analisis data yang digunakan adalah analisis varians dan kovarian satu jalur. Sedangkan untuk uji prasyarat analisis yang digunakan adalah; 1) Uji normalitas sebaran data, 2) Uji homogenitas varian, dan 3) Uji keberartian dan linearitas regresi.

variabel pengendali, yaitu minat belajar. Secara lengkap hasil dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, pengujian terhadap hipotesis pertama, menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yaitu kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran ARCS memiliki skor rata-rata hasil belajar sebesar 76,80, sedangkan kelompok kontrol yaitu kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional memiliki skor rata-rata hasil belajar IPS sebesar 69,76. ($F_{hitung}=4,097 > F_{tabel}=3,23$ atau $p < 0,05$). Karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPS kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran ARCS lebih tinggi dari pada kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional.

Kedua, hasil perhitungan Anakova satu jalur menunjukkan bahwa nilai F antar tingkat faktor yang dikendalikan oleh minat belajar hasil belajar IPS pada pembelajaran (antar kolom), didapatkan hasil bahwa nilai F_{hitung} sebesar 8,492 sedangkan nilai F_{tabel} ($db=2;42, \alpha=0,05$) = 3,23. Karena nilai $F_{hitung} = 8,492 >$ nilai $F_{tabel} = 3,23$, maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa hasil belajar IPS siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

ARCS sama dengan hasil belajar IPS siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran konvensional, setelah dikendalikan oleh minat belajar ditolak. Jadi dari hasil analisis data dan uji Anakova satu jalur menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran ARCS dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional, setelah dikendalikan oleh minat belajar.

Ketiga, Minat belajar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap hasil belajar IPS siswa pada kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model ARCS dan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan perhitungan dengan bantuan Spss, dapat disimpulkan bahwa model regresi $\hat{Y} = 45,692 + 0,247 X$ dengan $F_{reg} = 4,990$ ($F < 0,05$) adalah signifikan dan linier. Ini menunjukkan bahwa naik turunnya hasil belajar siswa disebabkan karena minat IPS siswa dapat diprediksikan melalui persamaan garis regresi tersebut.

Untuk mengetahui kuatnya hubungan antara minat (X) dan hasil belajar IPS (Y), dihitung dengan

korelasi *product moment*. Berdasarkan analisis dengan menggunakan SPSS diperoleh besarnya $r_{hitung} = 0,326$. Ini berarti r_{hitung} signifikan pada $\alpha = 0,05$. Dengan demikian hipotesis nol (H_0) yang menyatakan “tidak ada kontribusi minat terhadap hasil belajar IPS siswa SD kelas IV di gugus IX Kecamatan Golewa” ditolak. Hal ini berarti hipotesis penelitian (H_1) yang diajukan, yaitu “Terdapat kontribusi minat terhadap hasil belajar IPS siswa SD kelas IV di gugus IX Kecamatan Golewa” diterima.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi yang positif dan signifikan anatar minat dan hasil belajar IPS di kelas IV SD Segugus Golewa, dengan kontribusi sebesar 10,6 %. Dengan kata lain, makin tinggi minat siswa dalam pelajaran IPS, maka makin baik pula hasil belajar IPS siswa kelas IV SD.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data telah terbukti bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model ARCS dengan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model konvensional dengan $F_{hitung} 4,097 >$

$F_{tabel} 4,08$ ($p < 0,05$). Rata-rata skor hasil belajar IPS yang mengikuti pembelajaran dengan model ARCS = 79,13. Dan rata-rata skor hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model konvensional = 69,76. Sehingga secara keseluruhan hasil belajar IPS siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model ARCS lebih baik dari siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model konvensional. Uji hipotesis tersebut menunjukkan bahwa model ARCS lebih unggul dalam meningkatkan hasil belajar IPS daripada model konvensional. Hal ini disebabkan karena penggunaan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran akan menarik minat siswa sehingga pencapaian tujuan pembelajaran juga akan semakin efektif. Selain itu model pembelajaran tingginya hasil belajar pada kelompok eksperimen disebabkan karena ARCS merupakan salah satu model yang selalu melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Selain itu, Berdasarkan hasil pengujian secara statistik, terbukti bahwa hasil belajar IPS siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model ARCS tetap lebih baik dari siswa yang mengikuti pembelajaran model konvensional

setelah diadakan pengendalian pengaruh minat belajar. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh minat belajar siswa. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa minat berpengaruh sebesar 10,6 % terhadap hasil belajar IPS. Bila dilihat kembali rata-rata skor hasil belajar IPS siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model ARCS = 79,13 dan rata-rata skor hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional=69,76. sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPS siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model ARCS tetap lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional setelah diadakan pengendalian terhadap minat belajar. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar peserta didik dalam bidang-bidang studi tertentu. Umpamanya, seorang peserta didik yang menaruh minat besar terhadap IPS akan memusatkan perhatiannya lebih banyak dari pada peserta didik lainnya. Kemudian, karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan peserta didik tadi

untuk belajar lebih giat, dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan (Muhibbin Syah, 2008: 136). Ditambahkan pula oleh Mitchell & Gilson (1997: 22), minat peserta didik terhadap IPS merupakan faktor krusial (penting) yang menentukan prestasi belajar IPS.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa dengan menerapkan model pembelajaran ARCS siswa merasa senang mengikuti proses pembelajaran IPS, lebih cepat memberikan respons, lebih berani mengungkapkan pendapat, lebih kritis dalam adu pendapat dan menghargai pendapat teman yang mengalami kesulitan dalam memahami, siswa lebih mudah menerapkan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk pemahaman IPS. Dengan melakukan banyak latihan dan kreativitas siswa akan lebih berkembang. Beberapa hal yang diduga menjadi penyebab lebih kecilnya kontribusi minat belajar terhadap hasil belajar IPS pada siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional dibandingkan dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran ARCS, hal ini mencerminkan penerapan proses belajar konvensional kurang mendorong pada pencapaian hasil belajar siswa.

Padahal model pembelajaran yang digunakan harus mendorong pemahaman terhadap materi yang dipelajari dalam mengembangkan minat belajar terhadap hasil belajar IPS pada dasarnya adalah membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajari dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini berarti bahwa menunjukkan pada siswa bagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya. Bila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggap penting dan bila siswa melihat bahwa hasil dari belajar akan membawa kemajuan pada dirinya, kemungkinan besar ia akan berminat untuk mempelajari sesuatu. Temuan penting penelitian ini adalah: bahwa minat belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran ARCS lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. Artinya, bahwa model pembelajaran ARCS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan minat belajar siswa kelas IV di SD gugus IX Kecamatan Golewa. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memberi implikasi

terhadap aplikasi model pembelajaran, baik model pembelajaran ARCS maupun model konvensional dalam proses pembelajaran bidang studi IPS, khususnya pada siswa kelas IV SD di gugus IX Kecamatan Golewa. Temuan ini, menimbulkan beberapa implikasi, yaitu: *Pertama*, Guru sebagai ujung tombak pembelajaran, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memilih, mengembangkan, dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan rumpun dan karakteristik disiplin ilmunya. *Kedua*, Implikasi hasil penelitian terhadap perencanaan dan pengembangan model pembelajaran: model pembelajaran ARCS dapat diaplikasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan model pembelajaran yang selama ini diterapkan, sehingga menambah banyak variasi model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru. *Ketiga*, Implikasi lain dari temuan penelitian ini adalah bahwa ternyata minat belajar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap hasil belajar IPS dengan menggunakan model ARCS, namun hal ini tentu memerlukan pembuktian lebih jauh, sehingga diperlukan penelitian lanjut untuk pengujian model ini secara lebih luas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil Belajar IPS siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model ARCS lebih baik daripada hasil belajar IPS siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model konvensional. Hal ini terlihat dari rata-rata hasil belajar ($F_{hitung}=4,097$; ($p<0,05$) (kelompok eksperimen=79,13 > kelompok kontrol=69,76)
2. Rata-rata hasil belajar IPS siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model ARCS tetap lebih baik daripada hasil belajar IPS siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model konvensional setelah diadakan pengendalian pengaruh minat siswa dengan $F_{hitung} =2,173$; ($p<0,05$),
3. terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara minat dan hasil belajar IPS di kelas IV SD segugus IX kecamatan golewa

kabupaten Ngada, dengan kontribusi sebesar 10,6%.

Melalui persamaan garis regresi

$$\hat{Y} = 45.692 + 0,247 X.$$

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, guru harus memiliki dasar pertimbangan dalam memilih model pembelajaran. Dalam hal ini guru harus memperhatikan karakteristik materi yang sesuai dengan model pembelajaran. Kedua, model ARCS perlu diperkenalkan dan diperkenalkan lebih lanjut kepada para guru, siswa dan praktisi pendidikan lainnya sebagai salah satu alternatif pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Elliot, S.N., Kratochwill, T.R., Cook, J.L., et al. (2000). *Educational psychology: effective teaching, effective learning (3th ed)*. New York: McGraw Hill.
- Gable, R. K. (1986). *Instrumen development in the affective domain*. Boston: Kluwer Nijhoff Publishing.
- Hamoraon (2010). *Pembelajaran Inovatif Model ARCS Keller*. <http://learningtheori.wordpress.com/2010/03/08/model-arcs-keller>
- Sanjaya, Wina. 2009. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar dan proses pendidikan*. Bandung, Kencana

-
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudjana, N. 1996. *Metoda Statistika Edisi 6*. Bandung: Tarsito
- Supratiknya. (2012). *Penilaian Hasil Belajar dengan Teknik Non Tes*. Yogyakarta: Sanata Dharma.
- Wau, Maria Patrisia. 2015. Pengaruh Model *Cooperative Learning* tipe *Jigsaw* Terhadap Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas IV SDI Dolumolo Tahun Pelajaran 2013/2014. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*. Volume 2 No. 1 STKIP Citra Bakti. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat STKIP Citra Bakti.
- Winaya, I Made Astra, Lasmawan dan Dantes. Pengaruh Model ARCS Terhadap Hasil Belajar Ditinjau dari Minat Belajar Siswa pada Kelas IV SD Chis Denpasar. e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Pendidikan Dasar(Volume 3 Tahun 2013)
- Winkel, W. S. 1984. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Gramedia
- Woolfolk, A. E. 1993. *Educational Psychology*. Boston: Allyn and Bacon.